

CHET TILI O'QITISHDA MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYA VA UNING METODIK ASOSLARI

© A. Erkinov¹✉

¹Namangan davlat chet tillar instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada chet tillarni, xususan koreys tilini o'qitishda madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirishning dolzarb jihatlari yoritilgan. Globallashuv davrida turli madaniyatlar vakillari o'rtasida samarali muloqotga kirisha olish qobiliyati xorijiy til ta'limining ajralmas qismiga aylangan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – koreys tili ta'limida madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini nazariy jihatdan asoslash, uning tarkibiy qismlarini aniqlash hamda o'quv jarayoniga integratsiyalashning metodik asoslarini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy adabiyotlar tahlili, koreys va o'zbek madaniyatlari qiyosiy tahlili, mavjud metodik adabiyotlar, psixologik to'siqlar tahlili, shuningdek, xorijiy tillarni o'qitishdagi zamonaviy yondashuvlar asosida kompleks metodologik tahlil usullari qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasining to'rt asosiy komponenti (kognitiv, amaliy, qadriyatli-emotsional va tanqidiy-refleksiv) o'zaro uzviy bog'liq holda shakllanishi lozimligini ko'rsatdi. Koreys tili o'rganuvchilari duch keladigan asosiy psixologik to'siqlar – madaniy shok, etnotsentrizm, stereotiplar va madaniy himoya – identifikatsiya qilindi. Shuningdek, koreys va o'zbek madaniyatlari o'rtasidagi asosiy farqlar tizimli yoritildi.

XULOSA: tadqiqot natijalari asosida koreys tili o'qitishda madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantirish uchun kompleks metodik yondashuv ishlab chiqildi. Bu yondashuv o'quv dasturlarini boyitish, o'qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo kommunikatsiya, koreys tili, kommunikatsiya kompetensiyasi, metodik asoslar, madaniy farqlar, chet til o'qitish.

Iqtibos uchun: Erkinov A. Chet tili o'qitishda madaniyatlararo kommunikatsiya va uning metodik asoslari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.69-76.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЕЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

© А. Эркинов¹✉

¹Наманганский государственный институт иностранных языков, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются актуальные вопросы формирования межкультурной коммуникативной компетенции при обучении иностранным языкам, в частности корейскому языку. В условиях глобализации способность эффективно взаимодействовать с представителями других культур становится неотъемлемой частью языкового образования.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — теоретическое обоснование межкультурной коммуникативной компетенции в преподавании корейского языка, определение её компонентов и разработка методических основ интеграции в учебный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы анализа научной и методической литературы, сравнительно-культурный анализ корейской и узбекской культур, выявление психологических барьеров, а также современные подходы к преподаванию иностранных языков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлено, что четыре компонента межкультурной компетенции (когнитивный, практический, ценностно-эмоциональный, критико-рефлексивный) формируются во взаимосвязи. Определены ключевые психологические барьеры (культурный шок, этноцентризм, стереотипы, культурная защита) и систематизированы различия между корейской и узбекской культурами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основе результатов исследования предложен комплексный методический подход к формированию межкультурной компетенции в преподавании корейского языка, включающий совершенствование учебных программ, повышение квалификации преподавателей и внедрение современных педагогических технологий.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, корейский язык, коммуникативная компетенция, методические основы, культурные различия, обучение иностранному языку.

Для цитирования: Эркинов А. Межкультурная коммуникация в обучении иностранному языку и ее методические основы. // Inter education & global study.2025. Vol.3. №5(1). С. 69-76.

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND ITS METHODOLOGICAL FOUNDATIONS

© Ahrorbek Erkinov¹✉

¹Namangan State Institute of Foreign Languages, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the urgent issues of developing intercultural communication competence in teaching foreign languages, particularly Korean. In an era of globalization, the ability to interact effectively with representatives of different cultures has become a core component of language education.

AIM: the study aims to theoretically substantiate intercultural communication competence in Korean language teaching, identify its core components, and develop methodological foundations for its integration into the learning process.

MATERIALS AND METHODS: the research methods include analysis of theoretical and methodological literature, comparative analysis of Korean and Uzbek cultures, identification of psychological barriers, and application of modern approaches in foreign language instruction.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrate that the four components of intercultural competence (cognitive, practical, value-emotional, critical-reflective) should be developed in interconnection. Main psychological barriers faced by Korean language learners—cultural shock, ethnocentrism, stereotypes, and cultural defense—are identified. Differences between Korean and Uzbek cultures are systematically examined.

CONCLUSION: based on the research, a comprehensive methodological approach is proposed to foster intercultural communication competence in Korean language instruction, aimed at enriching curricula, enhancing teacher qualifications, and implementing modern pedagogical technologies.

Keywords: intercultural communication, Korean language, communication competence, methodological foundations, cultural differences, foreign language teaching.

For citation: Ahrorbek Erkinov. (2025) 'Intercultural communication in foreign language teaching and its methodological foundations', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 69-76. (In Uzbek).

Globallashuv jarayonlarining jadallashuvi va xalqaro munosabatlarning kengayishi madaniyatlararo kommunikatsiya masalasini dolzarb ilmiy muammoga aylantirdi. XXI asrda turli mamlakatlar, millatlar, madaniyatlar vakillarining o'zaro hamkorligi, muloqoti va ta'siri kuchaygan sharoitda xorijiy tillarni o'qitishda madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish asosiy vazifalardan biriga aylandi. Mazkur paragrafda madaniyatlararo kommunikatsiya tushunchasi, uning chet tillarni o'qitishdagi ahamiyati, koreys tili ta'limida madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish masalalari va uning metodik asoslari yoritiladi.

Madaniyatlararo kommunikatsiya (inglizcha "intercultural communication", ruscha "межкультурная коммуникация") — bu turli madaniyatlar vakillarining o'zaro muloqoti jarayoni bo'lib, bu jarayonda madaniy qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar, dunyoqarash va xulq-atvor modellari almashishi ro'y beradi. Madaniyatlararo kommunikatsiya nazariyasi

va amaliyotining rivojlanishida bir qator chet el va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari muhim ahamiyat kasb etgan. Madaniyatlararo kommunikatsiya tushunchasi ilk bor 1950-yillarda amerikalik antropolog E. Xoll tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan . U o'zining "Silent Language" asarida madaniyatlararo muloqotning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etib, turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot jarayonida yuzaga keladigan muammolarni aniqlagan. Xollning fikricha, madaniyatlararo muloqot nafaqat verbal, balki noverbal vositalar (imo-ishoralar, mimika, ko'z tekkizish, masofani saqlash, tana holati) orqali ham amalga oshiriladi. Har bir madaniyatda noverbal kommunikatsiya vositalarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ularni bilmaslik madaniyatlararo muloqot jarayonida jiddiy tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Koreys tili va boshqa chet tillarni o'qitishda madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasi tilni o'rganish jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Bu kompetensiyaning to'rt asosiy komponenti bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yaxlit tizimni tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasi til o'rganuvchini nafaqat lingvistik bilimlar bilan, balki madaniy savodxonlik bilan ham qurollantiradi. Kognitiv komponent til o'rganuvchini nazariy bilimlar bilan ta'minlasa, amaliy komponent bu bilimlarni real hayotda qo'llash imkonini beradi. Qadriyatli-emotsional komponent shaxsning ichki dunyosi va boshqa madaniyatlarga munosabatini shakllantirsa, tanqidiy-refleksiv komponent esa madaniyatlararo dialog jarayonida o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish va boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu to'rt komponentning uyg'unlashuvi natijasida til o'rganuvchi nafaqat grammatik va leksik jihatdan to'g'ri, balki madaniy jihatdan ham muvofiq muloqot qila oladigan, boshqa madaniyat vakillarini tushuna oladigan, madaniy to'qnashuvlarni bartaraf eta oladigan va o'z madaniy identifikatsiyasini saqlagan holda madaniyatlararo dialogga kirishadigan shaxs bo'lib shakllanadi. Madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasi bugungi globallashtirilgan dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan ko'nikmadir.

Ma'lum ma'noda, madaniyatlararo kommunikatsiya muammosini o'rganish nemis olimi V. fon Humboldt ishlaridan boshlangan deyish mumkin. U XIX asrda "til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi" g'oyasini ilgari surgan. Humboldtning fikricha, "til madaniyatning inikosi, madaniyat esa tilning asosi hisoblanadi" . Bu g'oya keyinchalik "lingvistik nisbiylik nazariyasi" nomini olgan E. Sepir va B. Uorf tadqiqotlarida rivojlantirilgan. Ular "til dunyoni idrok etish usulini belgilaydi" degan g'oyani ilgari surganlar . Koreys tili ta'limi kontekstida, bu nazariyalar alohida ahamiyat kasb etadi. Koreys va o'zbek tillarining grammatik tuzilishi, leksik tizimi va pragmatik qoidalaridagi farqlar nafaqat kommunikatsiya usulini, balki o'zbek talabalari uchun koreyscha fikrlash, dunyoni koreyslardek idrok etish imkoniyatini ham belgilaydi. Masalan, koreys tilidagi honorifik sistema (hurmat shakllari tizimi) nafaqat til hodisasi, balki koreys madaniyatining ijtimoiy iyerarxiyasini aks ettiruvchi madaniy fenomen hamdir. Bu nazariyalarni koreys tili ta'limida qo'llanilishi o'qituvchilarga til o'rgatish jarayonida faqat grammatik va leksik bilimlarni emas, balki "koreyscha fikrlash" va "koreyscha dunyoni ko'rish" usulini ham

talabalarga yetkazish zaruratini ko'rsatadi. Bu esa talabalarning nafaqat til bilimlarini, balki madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyasini ham samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

G'arb olimlaridan F. Trompenaars, G. Xofstede, E. Xoll, C. Kramsch va boshqalar "madaniyat o'lchovlari" (dimensions of culture) nazariyasini taklif etganlar. Ular turli madaniyatlarni tahlil qilish uchun asos bo'ladigan bir necha o'lchamlarni ajratib ko'rsatganlar: individuallik-kollektivizm, ierarxiya darajasi (power distance), noaniqlikdan qochish (uncertainty avoidance), genderga asoslangan tabaqalanish va boshqalar. Bu nazariya turli madaniyatlarni qiyosiy o'rganish, ularning o'ziga xos jihatlarni aniqlash imkonini beradi.

Madaniyatlararo kommunikatsiyaning lingvistik asoslarini o'rganish borasida rus olimlari S.G. Ter-Minasova, V.V. Safonova, Y.I. Vereshchagin, V.G. Kostomarov va boshqalarning ishlari diqqatga sazovor. S.G. Ter-Minasova "Til va madaniyatlararo kommunikatsiya" nomli asarida til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini har tomonlama tahlil qilgan. Uning fikricha, turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi muloqot jarayonida "madaniy to'qnashuvlar" (cultural clashes) yuzaga kelishi muqarrar. Bu to'qnashuvlarning sababi - turli madaniyatlarda mavjud bo'lgan tushunchalar, qadriyatlar, xatti-harakat modellari va tilning o'ziga xos xususiyatlaridir.

Zamonaviy chet til o'qitish metodikasida madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish masalasi muhim o'rin tutadi. Til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni hisobga olgan holda, chet tili o'qitish jarayonida o'sha til sohibi xalqining madaniyati, an'analari, urf-odatlarini, qadriyatlarini ham o'rgatish maqsadga muvofiq. E.I. Passov ta'kidlaganidek, "til o'qitishda madaniyatni ham o'qitish lozim". Bu fikr chet til o'qitish jarayonida madaniy komponentga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Passovning "dialog madaniyatlari" konsepsiyasi chet tili darslarini ikki madaniyat (o'z va o'rganilayotgan til madaniyati) o'rtasidagi dialog sifatida talqin qilishni taklif etadi. Bu konsepsiyaga ko'ra, chet tili darslarida nafaqat lingvistik bilimlarni, balki madaniy bilimlarni ham berish, o'quvchilarni madaniyatlararo kommunikatsiyaga tayyorlash lozim.

Muxokama. Koreys va o'zbek madaniyatlari o'rtasidagi farqlarni tushunish koreys tilini o'rganuvchilar uchun madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu ikki madaniyat o'rtasidagi asosiy farqlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Birinchidan, diniy-falsafiy asoslar nuqtai nazaridan, koreys madaniyati asosan Konfutsiy ta'limoti, buddizm va shamanizm elementlari sinteziga asoslangan bo'lib, bu ularning dunyoqarashi, qadriyatlari tizimi va ijtimoiy munosabatlariga chuqur ta'sir ko'rsatgan. O'zbek madaniyati esa ko'p asrlar davomida islom tamoyillari asosida shakllangan bo'lib, bu ham o'z navbatida jamiyat tuzilishini, odob-axloq qoidalarini va kundalik hayot tartibini belgilagan.

Ikkinchidan, ijtimoiy munosabatlar tizimida koreys jamiyati qattiq iyerarxik tuzilishga ega bo'lib, bu til tizimida ham o'z aksini topgan – koreys tilida so'zlovchi va tinglovchining ijtimoiy maqomiga qarab turli hurmat darajalari qo'llaniladi. O'zbek jamiyatida ham

kattalarni hurmat qilish muhim, lekin koreys jamiyatidagi kabi murakkab formal iyerarxiya mavjud emas .

Uchinchidan, kundalik madaniyat sohasida koreys va o'zbek xalqlari turli ovqatlanish madaniyati, bayramlar, an'analar va marosimlarga ega. Koreys va o'zbek milliy taomlari, dasturxon tuzash qoidalari, mehmondo'stlik an'analari bir-biridan sezilarli farq qiladi .

To'rtinchidan, ta'lim tizimi va unga munosabatdagi farqlar ham muhim – koreys jamiyatida ta'lim olishga bo'lgan munosabat o'ta jiddiy bo'lib, ta'lim tizimi raqobatbardoshlikka asoslangan. Koreys o'quvchilari o'qishga juda ko'p vaqt ajratadilar va yuqori natijalarga erishish uchun katta raqobat mavjud.

Beshinchidan, verbal va noverbal kommunikatsiya usullaridagi farqlar – koreys madaniyatida ko'zga to'g'ridan-to'g'ri qarash nohurmatlik hisoblanishi mumkin, shaxsiy masofa, imo-ishoralar va boshqa noverbal kommunikatsiya vositalari o'ziga xos xususiyatlarga ega .

Bu madaniy farqlarni bilish va tushunish koreys tili o'rganuvchilari uchun madaniy to'qnashuvlarning oldini olish, samarali madaniyatlararo muloqot qilish va koreys madaniyatiga moslashish imkonini beradi. Shuning uchun koreys tili ta'limida madaniyatlararo taqqoslash metodini qo'llash, ikki madaniyatning o'xshashlik va farqlarini tizimli o'rganish madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantirishning muhim vositasi hisoblanadi . Bunday tizimli taqqoslash nafaqat koreys va o'zbek madaniyatlarining farqlarini chuqur anglashga, balki o'z madaniyatini yanada yaxshiroq tushunishga, madaniy stereotiplardan xalos bo'lishga va madaniy relativizm tushunchasini rivojlantirishga ham yordam beradi. Koreya-O'zbekiston madaniy aloqalarining tobora kengayib borayotgan sharoitida bunday yondashuv til o'rganuvchilar uchun ayniqsa qimmatlidir.

Koreys tili ta'limida madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish uchun turli loyiha va dasturlar ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda. Koreys tilidagi madaniyatlararo kommunikatsiyani o'rganish jarayonida psixologik to'siqlarni yengib o'tish muhim ahamiyat kasb etadi. Y. Ji-Young o'zining tadqiqotlarida koreys tili o'rganuvchilarning madaniyatlararo muloqot jarayonida duch keladigan asosiy psixologik to'siqlarni ajratib ko'rsatadi:

"Madaniy shok" — bu chet el madaniyatiga duch kelganda yuzaga keladigan psixologik diskomfort, o'zini yo'qotish, bezovtalik hissi. Madaniy shok koreys madaniyati va o'zbek madaniyati o'rtasidagi sezilarli farqlar tufayli yuzaga keladi. Madaniy shokni bartaraf etish uchun koreys madaniyati, an'analari, urf-odatlar haqida oldindan ma'lumot olish, ularning sabablarini tushunish, madaniy farqlarni qabul qilishga o'rganish lozim.

"Etnotsentrizm" — bu o'z madaniyatini boshqa madaniyatlardan ustun qo'yish, boshqa madaniyatlarni o'z madaniyati prizmasidan baholash tendensiyasi. Etnotsentrizm madaniyatlararo muloqotga to'sqinlik qiladi, boshqa madaniyat vakillarini tushunishga, ular bilan samarali muloqot qilishga xalaqit beradi. Etnotsentrizmni bartaraf etish uchun

madaniy relativizm tushunchasini rivojlantirish, har bir madaniyatning o'ziga xosligini qabul qilish, madaniyatlarni ularning o'z kontekstida tushunishga o'rganish lozim.

"Stereotiplar" — bu ma'lum bir madaniyat vakillari haqidagi umumlashtirilgan, soddalashtirilgan va ko'pincha noto'g'ri tasavvurlar. Stereotiplar madaniyatlararo muloqotga to'sqinlik qiladi, boshqa madaniyat vakillarini individual shaxslar sifatida emas, balki ma'lum bir guruh vakillari sifatida ko'rishga olib keladi. Stereotiplarni bartaraf etish uchun koreys madaniyati haqida to'liq va xolis ma'lumot olish, koreys xalqining madaniy xilma-xilligini tushunish, har bir koreys bilan individual shaxs sifatida muloqot qilishga o'rganish lozim.

"Madaniy himoya" — bu o'z madaniy identifikatsiyasini saqlash uchun boshqa madaniyatlarni qabul qilishdan bosh tortish tendensiyasi. Madaniy himoya madaniyatlararo muloqotga to'sqinlik qiladi, madaniy integratsiyaga xalaqit beradi. Madaniy himoyani bartaraf etish uchun o'z madaniy identifikatsiyasini saqlagan holda, boshqa madaniyatlarning ijobiy jihatlarini qabul qilishga o'rganish, madaniyatlararo dialogga ochiq bo'lish lozim. Bu to'siqlarni muvaffaqiyatli yengib o'tish nafaqat koreys tilini samarali o'zlashtirishga, balki ikki madaniyat vakillari o'rtasida to'laqonli kommunikatsiyaga ham olib keladi. Buning uchun til o'qitish metodikasini kompleks yondashuv asosida isloh qilish, madaniy komponentni til ta'limining barcha bosqichlariga singdirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, ikki mamlakat o'rtasidagi ta'lim va madaniy aloqalarni mustahkamlash zarur.

Xulosa. Shunday qilib, Koreys tili ta'limida madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantirish istiqbollari zamonaviy lingvodidaktika tamoyillariga asoslangan kompleks metodologik yondashuvni talab etadi. Bu yondashuv o'quv dasturlari va adabiyotlarni takomillashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish, pedagogik texnologiyalarni joriy etish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va baholash tizimini takomillashtirish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Koreys tili metodikasi nuqtai nazaridan, madaniyatlararo kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantirishga bo'lgan integrativ yondashuv tilshunoslik, pedagogika, psixologiya va madaniyatshunoslik sohalaridagi zamonaviy yutuqlarni o'zida aks ettirishi lozim. Jung Won-Soo ta'kidlaganidek, "Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish metodikasi til o'qitish metodikasining ajralmas qismi bo'lib, u til va madaniyatni yaxlit tizim sifatida o'rgatishga, tilni kontekstda o'zlashtirishga va madaniyatlararo muloqotga tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hall E.T. Silent Language. – New York: Doubleday, 1959. – 240 p.
2. Humboldt W. von. On Language: On the Diversity of Human Language Construction and its Influence on the Mental Development of the Human Species. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 344 p.

3. Sapir E., Whorf B.L. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. – Cambridge: MIT Press, 1956. – 278 p.
4. Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. – Thousand Oaks: Sage Publications, 2001. – 596 p.
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2008. – С. 14-15.
6. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – С. 27-28.
7. Koreys madaniyati" maqolasi. Wikipedia. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Koreys_madaniyati [13.03.2024].
8. "Chet til o'qitish metodikasida zamonaviy metodlar". Cyberleninka. <https://cyberleninka.ru/article/n/chet-til-oqitish-metodikasida-zamonaviy-metodlar> [15.02.2022].
9. "Janubiy Koreyada ta'lim". Wikipedia. https://uz.wikipedia.org/wiki/Janubiy_Koreyada_ta%CA%BClim [01.05.2024].
10. "Madaniyatlararo aloqa". Wikisko. https://uz.wikisko.ru/wiki/Cross-cultural_communication [10.05.2023].
11. Han, K. J. (2019). Cultural Immersion in Korean Language Education. Journal of Korean Culture Studies, 16(4), 89-107.
12. Ji-Young, Y. (2018). Koreys tili o'rganuvchilari orasida madaniyatlararo muloqotdagi psixologik to'siqlar. Journal of Korean Language Education, 29(3), 157-172.и // Педагогик таълим. -- 2020. -- №4. -- Б. 67.
13. Н. А Абдухолиқова Жамият ахборотлашувининг ижобий салбий хусусиятлари Conferencea, 125, 2022.
14. НА Абдухоликова Талаба ёшларнинг интернет қарамлигини олдини олишда таълим маърифати. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Erkinov Ahrorbek**, stajiyor o'qituvchi [Эркинов Ахрорбек, стажер преподаватель], [Erkinov Ahrorbek, trainee teacher]; manzil: Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, "Yangiobod" MFY, Saodat ko'chasi, 28-uy, [адрес: Наманганская область, Туракурганский район, МФЦ "Янгиабад", ул. Саадат, 28], [address: Namangan region, Turakurgan district, MFC "Yangiabad" Saadat St., 28]